

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004236, 30 Januari 2020

Pencipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **SANITASI HYGIENE & KESELAMATAN KERJA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2019, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000177602

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001